

СПОРТГА ОИД ИНГЛИЗЧА ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Худойберганова Моҳигул Алишер қизи
Фарғона политехника институти
Тиллар кафедраси ассистент ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782125>

Аннотация

Ушбу мақолада спортга оид инглизча фразеологик бирликларнинг семантик хусусиятлари, стилистик воситалари ёритиб берилган. Терминология билан фразеологияни ўзаро боғлиқликда тадқиқ этиш замонавий тилшуносликнинг янги, шу билан бир қаторда долзарб масалаларидан бири эканлиги ҳам кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: спорт, жисмоний тарбия, терминология, фразеология, турғун бирикмалар, лисоний воситалар, коннотатив семантика.

Тилшуносликда нутқнинг таъсирчанлиги ва образлигини юзага келтирувчи шундай турғун, барқарор сўз бирикмалари мавжудки, уларнинг пайдо бўлиши кишиларнинг объектив борлиқдаги нарсаларга нисбатан қарашлари, муносабатлари билан мустақам боғлиқ. Жамият аъзолари нарсаларга нисбатан ўз қарашлари, муносабатларини ҳаяжонли, образли ва таъсирчан тарзда ифода этиш мақсадида турли хил муқоясага асосланган лисоний воситалардан фойдаланишади. Шу маънода, тасвирланаётган шахс, нарсалар, воқеалар ва ҳодисалар, олам манзараси кўпинча тингловчига яхши таниш бўлган образлар ёхуд ўхшатишлар орқали талқин қилинади. Натижада нутқ таъсири ва тасвири янада кучаяди ва ошади. Фразеологик бирликлар ва стилистик воситалар нутқнинг таъсирчанлигини оширувчи ана шундай воситалардан эканлиги бизга маълум.

Фразеологик ва стилистик муаммоларни тадқиқ этиш лингвистик ва бадий матн таржималари таркибида муҳим ўрин эгаллагани сингари, бугунги кунга келиб тилшуносликнинг махсус аспектлари, хусусан, терминологик тизимлар нуқтаи назаридан ўрганиш ҳам долзарблик касб этмоқда.

“Терминология билан фразеологияни ўзаро боғлиқликда тадқиқ этиш замонавий тилшуносликнинг янги, шу билан бир қаторда долзарб масалаларидан биридир”

Инглиз тилидаги жисмоний тарбия ва спорт терминологияси билан умумдабий тил ўртасида узвий алоқа мавжуд бўлганлиги боис, терминологик тизимда умумлисоний лексик-семантик жараёнлар кузатилади. Спорт терминологиясидан умумистеъмолга ўтган аксарият

терминлар ўз шаклини ўзгартирмай асл ҳолда ифодаланишда давом этаётган бўлса, баъзи терминларнинг янги маъноларда қўлланилиши ҳам кузатилмоқда. Бундай стилистик бўёққа эга бўлган терминологик бирликлар соҳа терминлари таржимасида, уларни талқин қилишда бирмунча қийинчиликларни юзага келтиради, албатта. Умуман, тилшуносликда фразеологик ва стилистик бирликлар семантик-структур жиҳатдан экспрессив-эмотив, функционал-стилистик, коннотатив хусусиятга эга бўлганлиги сабабли у ёки бу тил меъёрларига мос ва мувофиқ таржима қилиш ўта мураккаб ҳамда масъулиятли иш саналади. Бу ҳол терминологик тизимни ҳам четлаб ўтмайди. Бундай фразеологик ва стилистик бирликлар нутқнинг кўчма ва тасвирий воситалари сифатида мулоқотда акс этиб, лексик-семантик, прагматик ва таркибий жиҳатларидаги мураккаблиги билан изоҳланади. Спорт соҳасидаги фразеологизмларнинг яна бир муҳим томони уларнинг бир тилдан иккинчи тилга сўзма-сўз таржима қилинмаслигидир. Фразеологизмларнинг маъноси таркибий бирликлар сифатида иштирок этувчи сўзларнинг бирламчи маъносига боғлиқ бўлмайди .

Аслида спорт соҳасига оид фразеологик бирликларнинг коннотатив семантикасида инсон фаолияти ва характери билан боғлиқ хусусиятлар ҳамда профессионал прототиплар ётади. Аниқроқ айтадиган бўлсак, бундай профессионал прототиплар спортчиларнинг ички қобилиятларини юзага чиқарувчи, ғалаба томон ҳаракатга келтирувчи, руҳлантирувчи кучдир. Кўплаб манбаларда кўчма маъноли бирликлар фразеологик бирликлар деб юритилади. ФБ ларнинг ички лексик-семантик, когнитив хусусиятларида мавжуд бўлган бундай прототиплар эса коннотациянинг шаклланишида асосий манба ҳисобланади.

ФБларнинг эмотив-экспрессивлик табиатини махсус тадқиқ этган В.М.Мокиенконинг фикрига кўра, “Турли тиллар сингари инглиз ва рус тилларида ҳам таъсирчан, образли фразеологик бирликлар мавжуд. Уларни таржима қилишда адекватликка эришиш учун ҳар бир тилдаги фразеологизмларнинг кўчма ёки турғун маънода қўлланилаётганини тўғри англаб олиш талаб этилади. Акс ҳолда, ФБларнинг маъноси мутлақо ўзгариб кетиши ёхуд нотўғри талқин этилиши мумкин. Бунинг учун, энг аввало, ФБларнинг контекстдаги асл мазмунини аниқлаб олиш ёки махсус фразеологик луғатлардан фойдаланиш зарур бўлади. Чунки улар кўчма, коннотатив маъноларга эга бўлганлиги сабабли уларнинг изоҳи ва мазмун-моҳияти оддий луғатлардан ўрин олмайди” [3].

Маълумки, тилшуносликка доир манбаларда ФБлар уч турга бўлинади: а) фразеологик бутунликлар; б) фразеологик қўшилмалар; в) фразеологик чатишмалар (идиомалар). Таркибидаги бир сўз лексик-семантик жиҳатдан тўғри, иккинчиси эса кўчма маънода қўлланган иборалар фразеологик қўшилмалар дейилади. Масалан: ҳордиқ чиқармоқ (ҳордиқ – тўғри маънода, чиқармоқ – кўчма маънода) ёки ҳолдан тоймоқ (ҳолдан – тўғри маънода, тоймоқ – кўчма маънода). Таркибидаги сўзларнинг маънолари ва грамматик жиҳати бирикиб, умумий кўчма маъно берувчи иборалар фразеологик бутунликлар деб аталади. Масалан: юраги орқасига тортмоқ (қўрқмоқ), кўкка кўтармоқ (мақтамоқ). Таркибидаги сўзларнинг маънолари билан ибора ифода этган маъно ўртасида ҳеч қандай лексик алоқа сезилмаган фразеологизмлар эса фразеологик чатишмалар дейилади. Масалан: тегирмонга тушса бутун чиқмоқ, темирни қизиғида босмоқ, сичқоннинг инини минг тангага олмоқ ва ҳ.к.

Фразеологизмлар, одатда, тилдаги эркин сўз бирикмалари асосида ҳосил бўлади. Бироқ улар кўчма маъно касб этиб, компонентлари ўзаро бирикиб, яхлит ҳолда қўлланилиши натижасида тилга сингиб кетади. Фразеологизмларнинг баъзи турлари миллий урф-одатларни ҳам акс эттиради. Уларни бир тилдан иккинчи тилга таржима қилишда иборанинг компонентларини сўзма-сўз таржима қилмасдан, уларнинг муқобилларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир

Спорт соҳасига оид ФБларни оғзаки ва ёзма мулоқотда қўллаш Буюк Британия, АҚШ, Австралия ва бошқа инглиззабон мамлакатларда кенг тарқалган. Бунинг асосий сабаблардан бири спорт мусобақаларнинг дунё халқлари ўртасидаги оммабоплиги бўлса, иккинчиси эса Англиянинг ўз тасарруфида бўлган мустамлака давлатларга ижтимоий-сиёсий таъсири билан изоҳланади.

Бугунги кунга келиб, Буюк Британия ва АҚШ барча соҳаларда, хусусан, спорт соҳасида ҳам етакчилиқни қўлдан бой бермай келмоқда. Шу маънода, баъзи бир спорт турлари (футбол, крикет, регби, баскетбол, бейсбол, хоккей, гольф, бокс, американча футбол) нинг келиб чиқиши, пайдо бўлиши ушбу давлатлар билан боғлиқ эканлигига гувоҳ бўламиз.

Тадқиқот жараёнида спорт соҳасига оид ибораларни шу соҳага доир адабиётлардан, газета ва журналлардан, инглизча ташкил қилинган хорижий давлатларнинг инглизча телекўрсатувларидан бундан ташқари, Р.Исмоилов ва М.Норкин томонидан чоп этилган “Русча-ўзбекча физкультура ва спорт терминлари изоҳли луғати” (1961), Н.Турсуновнинг

“Англо-русский словарь спортивных терминов” (2005) луғати, Ё.Ҳамроеванинг “Ўзбек тилининг ўзлашма сўзлар ўқув изоҳли луғати” (2007), Ҳ.Рафиев, Ш.Бўтаев томонидан нашр этилган “Ўзбекча-русча-инглизча спорт атамалари луғати” ва “Инглизча-ўзбекча-русча спорт атамалари луғати” (2015) материаллари тадқиқот таҳлиliga тортилди. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, биргина А.В.Куниининг “Англо-русский фразеологический словарь” (1984) китобидан спорт соҳасига оид 150 тадан кўпроқ ибораларни аниқлаб, таҳлил қилишга эришдик. Мазкур фразеологик иборалар миқдор жиҳатдан кўпчиликни ташкил қилмаса ҳам, инглиз тилидаги спорт соҳасига оид ибораларнинг лексик-семантик, тузилмавий-функционал хусусиятларини аниқлашга ва очиб беришга имкон яратди.

Тадқиқот жараёнида шунга ишонч ҳосил қилдикки, замонавий инглиз тилидаги юқорида қайд этиб ўтилган спорт турлари билан боғлиқ ФБларни бир неча турларга ажратиб таснифлаш мумкин.

1. Спорт турининг келиб чиқиш этимологиясини бевосита ифодалаб турувчи спорт соҳасига оид фразеологик бирликлар. Масалан: Shoot the ball into one’s own goal – ўз-ўзига гол урмоқ (футболда); get to first base – бирламчи муваффақиятга эришмоқ, биринчи қадамни қўймоқ (бейсболда); hit below the belt – белдан паст қисмига тақиқланган зарба бермоқ (бокста); адолатсиз, шафқатсиз ҳаракат; carry the ball – масъулиятни ўз зиммасига олмоқ;

2. Спорт турининг келиб чиқиш этимологиясини бевосита эмас, билвосита ифодалаб турувчи спортга оид фразеологик бирликлар. Масалан: Also ran – омадсиз (толеи паст), спорт мусобақаларида омади келмаган иштирокчи, муваффақиятсиз спортчи. Мисол: I’m afraid he’ll always be one of life’s also rans – ўзбекча таржимаси: Афсуски, унинг ҳеч қачон иши юришмайди (омади чопмайди).

Инглизча: Vilkie and Hencken are nearly 3 sec faster than the “also rans”, a huge margin in swimming – ўзбекча таржимаси: Вилки ва Хенкен бошқа сузувчилардан деярли 3 сония тезлик билан фарқ қилишди, 3 сония бу каби бошқа мусобақаларда кўп вақт демакдир.

Бундан ташқари, ушбу гуруҳга спортга оид қуйидаги ФБларни ҳам киритиш мумкин. Be out for the count – мағлубиятга учрамоқ (дош бермоқ), нокаут бўлмоқ, 10 секундгача ўрнидан тура олмаслик (бокста); double cross – алдов, алдов йўли билан чалғитиш, товламачилик қилиш, спорт ўйинларида тақиқланган усуллардан фойдаланиш: 1) He always remembered that double cross – У ҳар доим уни қандай қилиб чув тушириб

кетишгани ҳақида ўйлар эди; 2) I remarked that this looked like the biggest double cross in history – Мен, афтидан, бу инсоният тарихида энг катта товламачилик эканини сезгандим; 3) Tom is mad at Jane because she double crossed him on the sale of his car – Том Жейндан жаҳли чиқиб, жуда ғазабланган, чунки у Томни автомобиль олди-сотдисида чув тушириб кетган эди .

3. Бу гуруҳга ярим спорт соҳасига оид ФБларни киритишимиз мумкин. Бундай турдаги фразеологик бирликлар кишида спорт турларининг келиб чиқиши, этимологияси ҳақида ҳеч қандай тасаввур уйғотмайди. Уларнинг аксар қисмини нафақат спорт соҳасига оид сўз бирикмалари, балки ижтимоий, ҳарбий, денгиз флоти ва бошқа соҳаларга тааллуқли бирикмали лексемалар ташкил қилади. Масалан: To catch the card – 1) балиқ тутмоқ; 2) чуқур жойга ботмоқ; head to head – астойдил, матонат билан курашмоқ (инглизча: The governor and the senator went head to head in a spontaneous debate – ўзбекча таржимаси: Губернатор ва сенатор режалаштирилмаган мунозара (дебат)да матонат билан кураш олиб борди); hands down – осонлик билан эришмоқ (Масалан: The other team are two men short, in theory, at least, we ought to win hands down – ўзбекча таржимаси: Бошқа жамоаларда икки ўйинчи етишмаяпти, биз уларни осонликча ютиш эҳтимолимиз бор) .

Спорт соҳасига оид ФБларнинг оғзаки ва ёзма дискурсда қўлланилиши муайян экстралингвистик омиллар асосида, яъни муайян спорт турлари, спорт мусобақалари ва тадбирлари билан ўзаро боғлиқликда шаклланган бўлиб, улар конкрет вазиятларни, воқеликларни акс эттиради. Инглиз тилида жисмоний тарбия ва спорт соҳасига оид шундай иборалар ҳам борки, улар муайян сўзга бошқа сўзларнинг бирикиб келиши натижасида шаклланиб улгурган, дейиш мумкин. Уларнинг баъзиларда полисемантик хусусият мавжудлигини ҳам кузатишимиз мумкин. Масалан: consolation race – 1) от чоптириш мусобақаси (пойгаси); 2) олдинги мусобақада мағлуб бўлган (ютқазган) иштирокчи; 3) эрмакка айланиб келиш (отда), тўсиқсиз сакраш; consolation prize – таскин, тасалли учун берилган мукофот, соврин (two hundred runners-up will get a consolation prize – икки юзта иккинчи ўринни эгаллаганларга ҳам соврин берилади); consolation heat – синов тариқасида белгили масофага югуриш, чопиш; consolation goal – таъсирли гол, тасалли учун урилган гол.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Азизов С.А. Лексико- грамматическое исследование музыкальной терминологии узбекского языка. Дисс. ... канд. филол. наук – Ташкент, 1981. –160 с.
2. Буранов Дж. Сравнительная типология английского и тюркских языков. – М.: Высшая школа, 1983. – 268 с.
3. Гуреева Е.И. Спортивная терминология в лингвокогнитивном аспекте: Дисс. ... канд. филол. наук. – Челябинск, 2007. – 176 с.
4. Кошғарий М. Девони луғатит турк. – Тошкент: Фан, 1961. – 230 б.
5. Менглиев Б., Холёров Ў. Ўзбек тилидан универсал қўлланма. – Тошкент: Академнашр, 2008. – 77 б
6. Ғуломов А. Ўзбек тилининг морфем луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1977. – Б.140
7. Yule G. The Study of Language. – Cambridge University Press. – 2010. –P. 340.